

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

Scientific and technical journal

e-ISSN: 2901-7845 ISSN: 2091-5004 № ISSUE 2 28.02.2025

ME'MORCHILIK VA QURILISH MUAMMOLARI

(ilmiy -texnik jurnal) 28.02.2025 № 2-son

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 28.02.2025 № ВЫПУСК-2

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga teng lashtirilganini ma'lum qiladi.

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle.

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world.

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International
Standard
Serial
Number

СУВ ОМБОРИГА КЕЛИБ ҚЎШИЛАДИГАН НАПОРЛИ ФИЛЬТРАЦИЯ ВА НАПОРСИЗ ФИЛЬТРАЦИЯ (СИЗОТ СУВЛАРИ) ОҚИМЛАРИ ҲАЖМИНИ ГИДРАВЛИК ҲИСОБИ

Устемиров Шохрух Рустам ўғли

Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти

Аннотация

Сув омборини филтрация сувлари билан тўйиниши тўғрисида бир қанча фаразларни қилиш мумкин. Жумладан, сизот сувлари ва ер ости сувларини алоҳида-алоҳида ҳисобга олиш ёки уларни сув омборини тўйинтиришдаги улушини умумий кўринишда ҳисобга олиш мумкин. Яъни, сув омборини тўйинтиришнинг асосий манбалари ҳисобланган Қорасув дарёси, тўйинтирувчи каналдан ва атмосфера ёғинлари туфайли ҳосил бўладиган сизот сувлари ҳисобига сув омборига тахминан 10-15 фоиз филтрация сувлари келиб қўшилиши мумкин.

Аннотация

Можно сделать несколько предположений о насыщенности водохранилища фильтрационными водами. В частности, можно учитывать грунтовые воды и подземные воды по отдельности или учитывать их общий вклад в пополнение водохранилища. То есть, примерно 10-15 процентов фильтрационной воды может поступать в водохранилище за счет реки Карасув, которая является основным источником насыщения водохранилища, из канала насыщения и инфильтрационных вод, образующихся за счет атмосферных осадков.

Annotation

Several assumptions can be made about the saturation of the reservoir with seepage waters. In particular, it is possible to take into account groundwater and underground waters separately or to take into account their total contribution to the replenishment of the reservoir. That is, approximately 10-15 percent of seepage water can enter the reservoir due to the Karasuv River, which is the main source of saturation of the reservoir, from the saturation channel and infiltration waters formed due to atmospheric precipitation.

Калит сўзлар: сув омбори, напорли филтрация, сизот сувлари, гидравлик ҳисоблаш, экспериментал тадқиқот, оқим, сонли эксперимент.

Ключевые слова: водохранилище, напорный филтрация, грунтовые воды, гидравлический расчет, экспериментальное исследование, поток, численный эксперимент.

Key words: reservoir, pressure filtration, groundwater, hydraulic calculation, experimental study, flow, numerical experiment.

Гидравлик ҳисоблаш амалларини амалиётда кенг қўлланиладиган сув оқимларининг гидравлик ва кимёвий параметрларига боғлиқ ҳолда аниқланадиган, гидродинамика фанидан маълум бўлган артезиан оқимлари улушини аниқлашнинг тақрибий усулидан фойдаланамиз:

$$Q_1 = 8,64 \cdot 10^4 Q_{C0} (C_{C0} - C_C) / (C_{арт} - C_C) \quad (1)$$

Бу ерда: Q_1 — напорли филтрация оқими, $\frac{м^3}{сут}$; Q_{C0} — сув омборидан чиқарилаётган сув сарфи, $\frac{м^3}{сут}$; C_{C0} — сув

омборининг ўлик сатҳидаги $НСО_3$ ионининг концентрацияси, мг/л; C_C — сув омборининг нормаль димланган сатҳдаги ионларнинг концентрацияси; $C_{арт}$ — артезиан сувларидаги ион концентрацияси.

Экспериментал аниқланган параметрлар асосида (1) ифодадаги номаълумларни топиб оламиз. Вегетация даврида сув омборга 1 суткада тахминан келиб қўшилган напорли филтрация оқимлари $75899,5 \frac{м^3}{сут}$ ни ташкил этади (1-расм).

1-расм. “Қорасув” сув омборига бир суткада тахминан келиб қўшилган напорли фильтрация оқимлари.

(1) ифода ёрдамида вегетация даврида (6 ой давомида) сув омборига келиб қўшилган напорли фильтрация оқимларини гидравлик ҳисоблаш ишларини амалга оширамиз. Ҳисобларга кўра вегетация

даврида ўртача 12 654 550 м³ напорли фильтрация оқимлари сув омборига келиб қўшилган (1-жадвал).

1-жадвал

Вегетация даврида “Қорасув” сув омборига келиб қўшилган напорли фильтрация оқими ҳажми

	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь
Q ₁	2018400	2014720	3725760	2118270	1414620	1362780

Энди сув омборига келиб қўшилаётган напорли фильтрация оқимларини гидравлика фанидан маълум бўлган ифода орқали топишга ҳаракат қиламиз. Бунинг учун Дарси ифодасидан фойдаланамиз:

$$Q_2 = T \cdot \left(\frac{\Delta H}{\Delta L}\right) \cdot B \quad (2)$$

Бу ерда: Q₂ – напорли фильтрация оқими, $\frac{м^3}{сут}$; T – юқори карбондаги оҳактошли қатламнинг сув ўтказиш қобилияти, $\frac{м^2}{сут}$; B – сув омбор қирғоғи узунлиги (МДС), м; ΔH – сув омборнинг МДС дан пьезометрик напор фарқи, м; ΔL – сув омбордаги сув сатҳининг абсолют белгисини ўзгариши, м.

(2) ифодадаги T параметрни Самарқанд вилояти “Гидрогеологик экспедиция” маълумотлари асосида аниқлаймиз. Ушбу параметр “Қорасув” сув

омбори жойлашган ҳудудда [10,20] интервалида ўзгариб, ўртача 10 ни ташкил этади. (2) ифодадаги ΔL параметрни қуйидаги ифода орқали топиб оламиз:

$$\Delta L = \sqrt{TA} \cdot \text{cth}\left(\frac{2b}{\sqrt{TA}}\right) \quad (3)$$

Бу ерда: T – юқори карбондаги оҳактошли қатламнинг сув ўтказиш қобилияти, $\frac{м^2}{сут}$; A – фильтрация қаршилиқ кўрсаткичи, сут; b – сув омбор косасининг ўртача кенглиги, м.

Тадқиқот объектида ўтказилган эксперимент натижалари асосида (2) ифода ёрдамида “Қорасув” сув омборига келиб қўшилаётган напорли фильтрация оқимлари ҳажмини аниқлаймиз.

Экспериментал аниқланган параметрлар асосида (2) ифодадаги номаълумларни топиб оламиз. Вегетация даврида сув омборга 1 суткада тахминан келиб қўшилган напорли фильтрация

оқимлари 74325,1 $\frac{м^3}{сут}$ ни ташкил этади (2-расм).

2-расм. “Қорасув” сув омборига бир суткада тахминан келиб қўшилган напорли фильтрация оқимлари.

(2) ифода ёрдамида вегетация даврида ўртача 13 378 500 м³ напорли даврида (6 ой давомида) сув омборига келиб фильтрация оқимлари сув омборига келиб қўшилган гидравлик ҳисоблаш ишларини амалга оширамиз. Ҳисобларга кўра вегетация

2-жадвал

Вегетация даврида “Қорасув” сув омборига келиб қўшилган напорли фильтрация оқими ҳажми

	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь
Q ₂	2237700	2958000	3225000	2176800	1428000	1353000

Энди икки усулда топилган сонли ечимларни таққослаймиз. (1) ва (2) ифодалар бўйича олинган сонли ечимлар ва экспериментал тадқиқот натижаларининг

таққослашлари 3 ва 4-расмларда график кўринишида келтирилган. Таққослаш хатолиги ўртача 8,5 фоизни ташкил этади.

3-расм. “Қорасув” сув омборига бир суткада келиб қўшилган напорли фильтрация оқимларини ҳисоблашнинг сонли ечимлар натижалари ва эксперимент натижаларининг таққослаш графиги.

4-расм. “Қорасув” сув омборига бир суткада тахминан келиб қўшилган напорли фильтрация оқимларини ҳисоблашнинг (1) ва (2) ифодалар асосида олинган натижаларнинг статистик қийматлари.

5-расм. “Қорасув” сув омборига вегетация даврида ўртача бир ойда келиб қўшилган напорли филтрация оқимларини ҳисоблашнинг сонли ечимлар натижалари ва эксперимент натижаларининг таққослаш графиги.

6-расм. “Қорасув” сув омборига вегетация даврида ўртача бир ойда тахминан келиб қўшилган напорли филтрация оқимларини ҳисоблашнинг (1) ва (2) ифодалар асосида олинган натижаларнинг статистик қийматлари графиги.

Сув омборига нафақат напорли филтрация оқимлари келиб қўшилади, балки сув омборининг тўйиниш манбаси сифатида сизот сувларини улуши сезиларли. Шу сабабли, сув омборининг сув баланси учун грунт сувлари улушини ҳисоблашни олдимизга мақсад қилиб қўямиз. Бунинг учун амалиётда кенг қўлланилиб

келинаётган грунт сувлари учун Дарси ифодасидан фойдаланамиз:

$$Q_c = k \cdot h \cdot I \cdot B \quad (4)$$

Бу ерда: Q_c – сизот сувлари сарфи, $\frac{m^3}{сут}$; k – сув омбори соҳилидаги грунтнинг филтрация коэффициенти, $\frac{m}{сут}$; h – сув омбори косасида чўккан лойқа чўкиндилар

қатламининг ўртача қалинлиги, м; I — сизот сувлари оқими нишаблиги; B — сув омбор қирғоғи узунлиги (МДС), м.

(4) ифодадаги номаълумлар эксперимент тадқиқотлар ва тадқиқот объектининг параметрлари асосида топилди. Сонли эксперимент натижалари 3-жадвалда келтирилган.

3-жадвал

Вегетация даврида “Қорасув” сув омборига бир суткада ўртача келиб қўшиладиган сизот сувларининг тахминий ҳажми

$Q_c, \frac{m^3}{сут}$	$k, \frac{m}{сут}$	$h, \text{метр}$	I	$B, \text{метр}$
29353	11,2	2,4	0,12	9100

3-жадвалда келтирилган маълумотлар асосида “Қорасув” сув омборига вегетация даврида келиб қўшиладиган сизот сувлари ҳажми

аниқланди. Яъни, апрель-сентябрь ойларида ўртача 4,1 млн.м³ сизот сувлари сув омборига келиб қўшилган. Бир ойда ўртача 682215 м³ сизот сувлари сув омборига келиб қуйилган.

7-расм. Вегетация даврида “Қорасув” сув омборига бир ойда ўртача келиб қўшиладиган сизот сувларининг тахминий ҳажми графиги.

Экспериментал ва назарий тадқиқотлар натижалари бўйича қуйидагиларни хулоса қилиш мумкин:

“Қорасув” сув омбори сув балансининг ер ости сувлари компоненти қуйидаги қисмлардан иборат:

$$\begin{aligned}
 Q_{\text{ер ости}} &= \frac{Q_1 + Q_2}{2} + Q_c \\
 &= 13,02 \text{ млн. м}^3 \\
 &\quad + 4,1 \text{ млн. м}^3 \\
 &= 17,12 \text{ млн. м}^3
 \end{aligned}$$

Сув омборига келиб қўшилиши мумкин бўлган ер ости сувларининг гидравлик ҳисобларига кўра, “Қорасув” сув омборининг асосий сув манбалари

ҳисобланган Қорасув дарёси ва “Эски туятортар” каналидан сув олувчи “Абдуалим” сув келтирувчи канали сув ресурсларидан ташқари ер ости сувларининг сув омборини тўйинишидаги улуши сезиларли эканлигини кўрсатди. Яъни, сув омборида вегетация даврида шаклланадиган сув ҳажмининг 14,2 фоизи ер ости сувлари ҳисобига шаклланади. Шу жумладан, сув омбордаги сув ресурсларини шаклланишида напорли филтрация оқимларининг улуши 10,8 фоиз, напорсиз филтрация оқимларининг (сизот сувлари) улуши 3,4 фоизни ташкил этади.

Адабиётлар:

тех. анжуман – Жиззах: ЎзМу Жиззах
филиали, 1-қисм. - 2023. – Б. 340-345

1. Makhmudov Ikhom, Narzиеv Jasurbek, Uktam Jovliev, Ulugbekov Bobur, Odiljon Sayliev, Shoxrux Ustemirov, Davlat Nematov. “Hydraulic model of non-stationary filtration of an earth dark body”. Journal of Engineering and Technology (JET) ISSN(P):2250-2394/
http://www.tjprc.org/view-archives.php?keyword=&from_date=&to_date=&id=6&jtype=1&journal=6&page=2.
(05.00.00; №31).

2. Makhmudov Ikhom, Narzиеv Jasurbek, Uktam Jovliev, Ulugbekov Bobur, Odiljon Sayliev, Shoxrux Ustemirov, Davlat Nematov. “Mathematical model of ground deformation of a reservoir dam body”. Formation of innovation potential of world science III International scientific and theoretical conference. European scientific platform. Telaviv. 19 august, 2022. P. 149-155.

3. Махмудов И.Э., Нарзиев Ж.Ж., Тохиров И.Х., Устемиров Ш.Р., Улугбеков Б.Б., Неъматов Д.Б. “Оценка безопасности и надежности плотин водохранилищ” Научный журнал: «Universum: технические науки». Выпуск: 3 (108) часть 2. Москва 2023 – Б. 5-6

4. Махмудов И.Э., Нарзиев Ж.Ж., Устемиров Ш.Р., Улугбеков Б.Б., Неъматов Д.Б., Омонуллахонов Ф., Ражабов А.Х., “Исследования надежности водохранилищных сооружений” «Меъморчилик ва қурилиш муаммолари» илмий техник журнал – Самарқанд: СамДАҚИ, - 2023 №1 (2-қисм) Б. 24-26

5. Нарзиев Ж.Ж., Тохиров И.Х., Устемиров Ш.Р., Улугбеков Б.Б., Неъматов Д.Б. “Сув омборлари фойдали ҳажмини ошириш бўйича чора-тадбирлар” «Сув ресурслари ва гидротехника иншоотларидаги муаммолар ва уларнинг ечимлари» мавзусида илм.-амал. анжуман – Қарши: ҚИ ва АИ, - 2023. – Б. 217-221

6. Махмудов И.Э., Нарзиев Ж.Ж., Устемиров Ш.Р., Улугбеков Б.Б., Неъматов Д.Б., Омонуллахонов Ф. “Сув омборлари фойдали ҳажмини аниқлаш ва самарали фойдаланишни ташкил этиш” «Замонавий инновацион тадқиқотларнинг долзарб муаммолари ва ривожланиш тенденциялари: ечимлари ва истикболлари» мавзусида илм.-

